

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368736>

УДК 33

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Т. Аббасов,

д.э.н., проф.,

Нахчыванский Государственный Университет

Аннотация: В научной статье исследована роль инноваций в обеспечении длительного и устойчивого социально-экономического развития в республике в последние годы. Говоря об инновационных процессах, подразумевается освоение нового вида продукции, модернизация выпускаемой продукции, применение передовых методов управления и др.

В научной статье подчеркивается, что в процессе разработки инновационных продуктов часто необходимо выбирать более эффективные варианты, а это предполагает их сравнение.

Кроме того, в статье рассматривается поэтапное внедрение инноваций, рассматриваются существующие закономерности в разработке и реализации инновационных планов, в управлении инновационным процессом. В заключение отмечается, что инновационные процессы являются одним из основных параметров длительного и устойчивого экономического развития.

Ключевые слова: инновации, экономическое развитие, интеллектуальный потенциал, информационное производство, инновационные планы, уровень новизны, индустриальная экономика, конкурентоспособная продукция

THE ROLE OF INNOVATION PROCESSES IN ENSURING SUSTAINABLE AND DURABLE ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

T. Abbasov,

doctor of economic sciences, Professor,

Nakhchivan State University

Annotation: It is examined in recent years the role of innovation processes in ensuring sustainable and durable socio-economic development in the

republic. Innovation processes mean the manufacturing of new types of products, modernization of products, application of advanced management methods, etc.

It is emphasized in the scientific article that in the process of preparing innovative products, it is often necessary to choose more efficient options, this means comparing them.

In addition, the article considers the application of innovations in stages, the development and practical implementation of innovation plans, the existing patterns in the management of the innovation process. In conclusion, it is noted that innovation processes are one of the main parameters of sustainable and durable economic development.

Keywords: innovation, economic development, intellectual potential, information production, innovation plans, innovation level, industrial economy, competitive product

Для достижения нормального, длительного и устойчивого развития в любой стране очень важно, чтобы различные участки и отрасли экономики страны взаимодействовали комплексно, дополняя деятельность друг друга.

В последние годы широкомасштабная работа в стране по укреплению экономического, социального и интеллектуального потенциала нашей страны, построению конкурентоспособной экономики, основанной на информации и знаниях, созданию и развитию рынка информации и знаний, сформировала прочную основу для расширения инноваций.

Появление метода информационных технологий производства, приходящего на смену индустриальной экономике, ставит перед современной наукой задачи решения проблем производства и использования информации, а также регулирования социальных движений в системе экономических отношений в мире.

Уже нет никаких сомнений в том, что технологическое развитие и инновации стали долгосрочным двигателем экономического роста.

Основной целью инновационного этапа развития рыночной экономики является достижение конкурентоспособного роста национальной экономики, эффективной интеграции в мировую хозяйственную систему и обеспечение устойчивости динамического социально-экономического развития страны в долгосрочной перспективе.

Эффективность инноваций во многом зависит от профессионализма тех, кто работает в этой сфере, в том числе фирм, научно-исследовательских институтов, университетов, и их связей на местном, национальном и международном уровнях.

С этой точки зрения особенности инновационного процесса следующие:

- наличие множества неопределенных путей и высокого риска для достижения поставленной цели;
- невозможность точной оценки прогноза;
- устранение напряженности в имеющейся сфере экономических отношений;
- необходимость защиты интересов непосредственных участников инновационного процесса.

Процесс инновационной деятельности означает совершенствование баланса различных направлений его деятельности при одновременном контроле рентабельности каждого звена предприятия. Все инновации ведутся на основании систематического, всестороннего анализа различных аспектов работы фирмы, где главным является не сравнение результатов с уже полученными, а сравнение с потенциалом (емкостью) рынка на данный момент [1-8].

Инновационный процесс предполагает разработку новых видов продукции и модернизацию выпускаемой продукции, внедрение в производство новых машин, оборудования и материалов, использование новых технологий и методов производства, а также организацию производства и внедрение передовых методов, средств и правил управления.

Инновационный процесс может осуществляться по-разному. Выбор более эффективного пути в каждом случае зависит от таких условий и факторов, как характер технологий, рынок конечного продукта, потенциал фирмы, экономический климат и уровень управленческой компетентности. В любом случае велика роль многоплановых и многоэтапных процессов, осуществляемых разными группами, динамического взаимодействия множества людей, подразделений и организаций. Инновации невозможны без инициативы и настойчивости, а также без значительных затрат в области производственных, человеческих, организационных и социальных факторов.

Суть инноваций всегда была и остается экспериментом. Какими бы важными ни были планы, исследования и распределение ресурсов, более важным считается рыночный маркетинг. Инновационный процесс – это процесс, полный внутренних противоречий.

Процесс инноваций можно определить как процесс фундаментальных, прикладных, конструкторских исследований, прошедших этапы маркетинга, производства и, наконец, продаж, то есть как процесс коммерциализации технологии.

В целом инновационный процесс основан на изобретениях, новых технологиях, продуктах и услугах, производстве, управлении финансами и других таких же характерных решениях, а также на приобретении и коммерциализации иных результатов интеллектуальной деятельности.

Процесс создания и освоения новых методик начинается с фундаментальных исследований, направленных на получение новых научных знаний и выявление более важных закономерностей. Целью фундаментальных исследований является открытие новых связей между событиями, понимание законов развития природы и общества, несмотря на их специфическое использование [4, с. 59].

Следующим этапом инновационного процесса является прикладная научно-исследовательская работа. Их реализация связана с высокой вероятностью получения отрицательных результатов. Когда инвестиции в инновации сопряжены с риском, они называются инвестициями риска.

Этап опытно-конструкторских и проектно-конструкторских работ связан с разработкой нового вида изделия. Этот этап включает в себя: эскизно-техническое проектирование, выпуск рабочей конструкторской документации, подготовку и испытания опытных образцов.

В зависимости от сложности инновационного проекта задачи, решаемые на начальном этапе инновационной деятельности, могут быть самыми разными. На начальном этапе исполнителями работ являются коллективы ученых и инженеров высших учебных заведений, университетов, институтов НАНА, государственных и научно-технических центров.

Практическая реализация результатов инновационной деятельности, осуществляемой на рыночной стадии, включает в себя: внедрение в рынок, расширение рынка, зрелость и деградацию продукта.

В процессе разработки инновационных продуктов часто возникает необходимость выбора более эффективных вариантов, а это предполагает их сравнения.

Анализ сопоставимых вариантов инновационных продуктов позволяет определить уровень эффективности каждого из них.

Результаты научных исследований и опытно-конструкторских работ выступают как инновационная продукция. Поэтому эти продукты отличаются высокой степенью инновационности и адекватным уровнем наукоёмкости. Перечень инновационных продуктов достаточно обширен и разнообразен. Сюда входят теоретические и практические знания, результаты исследовательского процесса, научно-техническая документация, подготовленная в результате разработки новой техники или технологии, практические образцы новых инструментов и материалов. К инновационным продуктам также относятся научно-технические услуги и консультации.

Инновационный продукт по своей природе можно отнести к продукту индивидуального производства. Поэтому его рынок сбыта соответствует характеристикам чистой монополии, и прежде всего продавцы имеют возможность существенно влиять на цену.

Разработка и практическая реализация инновационных планов становится необходимым атрибутом жизни азербайджанских компаний в рыночных условиях, ключевым фактором их благополучия. В настоящее время существуют определенные закономерности и тенденции планирования инновационного процесса в нашей стране. Таким образом, использование методов планирования при формировании инновационного процесса является необходимым условием коренного обновления всех сторон деятельности фирмы. Планирование, составляющее основу предприятия, относится ко всем его сферам, всем звеньям, подразделениям и фирмам. Планирование общих соответствующих процессов предприятия может осуществляться только в органической интеграции с организацией маркетинговой политики и контроля. В основе инновационного планирования лежат стратегические перспективы, планирование программ с учетом масштабов фирмы [3, с. 204].

Говоря о существующих закономерностях в управлении инновационным процессом, следует отметить, что управление процессом разработки и практической реализации инноваций становится самостоятельным направлением в науке. Постоянная тенденция развития инновационного процесса стала важнейшей объективной необходимостью современного предприятия. На большинстве предприятий должны быть созданы специальные отделы и службы для расширения масштабов инновационных мероприятий и повышения качества эффективности. Инновационная система очень часто включает в себя управление процессом создания инноваций, более эффективное использование творческого потенциала коллектива. Достижения успеха в инновационной сфере зависят от создания механизма интеграции и координации всех видов деятельности фирмы, регламентации их межфункционального взаимодействия в инновационной деятельности. Успешно развивающиеся предприятия стремятся создать в коллективе атмосферу всеобщего поиска, быстрого внедрения инноваций. Разрабатываются и используются комплексные системы для стимулирования творческой, нестандартной деятельности сотрудников. Совершенствуя свои организационные структуры, фирмы в первую очередь преследуют цель инновационного процесса. Сотрудничество и взаимодействие различных фирм и организаций часто используются при разработке и внедрении инноваций [8, с. 372].

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что инновационный процесс является одним из основных параметров, обеспечивающих динамику длительного и устойчивого экономического развития на современном этапе экономического развития.

Список литературы

- [1] Аббасов Т.А. Нахчыван: Ресурсный потенциал аграрного сектора, аграрный рынок и экономическое развитие. / Т.А. Аббасов. – Баку, 2018, 584 с.
- [2] Алирзаев А.Г. Проблемы социально-экономического развития Азербайджана в условиях реформ и стратегии ускорения: практика, тенденции и перспективные направления. / А.Г. Алирзаев. – Баку, изд. «Адилോഗлы», 2005. 538 с.
- [3] Алиев И.И. Путь Гейдара Алиева: на новом этапе развития Азербайджана. / И.И. Алиев. – Баку, 2007. 862 с.
- [4] Алиев М. Проблемы формирования и развития экономики Азербайджана. / М. Алиев. – Баку, 2002.
- [5] Ахмедов М.А. Глобализация и формирование национальной экономики. / М.А. Ахмедов. – Баку, 2003.
- [6] Надиров А.А. Вопросы развития экономики независимого Азербайджана. / А.А. Надиров. – Баку, «Елм», 2001.
- [7] Салахов С.В. Основы государственного регулирования экономики. / С.В. Салахов. – Баку, 1998. 83 с.
- [8] Герчикова И.Н. Регулирование предпринимательской деятельности. / И.Н. Герчикова. – Москва, Консалтбанкир, 2002. 704 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Abbasov T.A. Nakhchivan: Resource potential of the agricultural sector, agricultural market and economic development. / T.A. Abbasov. – Baku, 2018, 584 p.
- [2] Alirzaev A.G. Problems of socio-economic development of Azerbaijan in the context of reforms and acceleration strategies: practice, trends and promising directions. / A.G. Alirzaev. – Baku, ed. "Adilogly", 2005. 538 p.
- [3] Aliev I.I. The path of Heydar Aliyev: at a new stage in the development of Azerbaijan. / I.I. Aliev. – Baku, 2007. 862 p.
- [4] Aliyev M. Problems of Formation and Development of the Economy of Azerbaijan. / M. Aliev. – Baku, 2002.
- [5] Akhmedov M.A. Globalization and formed and the national economy. / M.A. Akhmedov. – Baku, 2003.
- [6] Nadirov A.A. Issues of development of the economy of independent Azerbaijan. / A.A. Nadirov. – Baku, "Elm", 2001.
- [7] Salakhov S.V. Fundamentals of state regulation of the economy. / S.V. Salakhov. – Baku, 1998. 83 p.

[8] Gerchikova I.N. Regulation of entrepreneurial activity. / I.N. Gerchikov. – Moscow, Consultbanker, 2002. 704 p.

© Т. Аббасов, 2022

Поступила в редакцию 21.01.2022

Принята к публикации 25.01.2022

Для цитирования:

Аббасов Т. Роль инновационных процессов в обеспечении устойчивого развития экономики Азербайджанской республики // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-3(15). С. 177-183. URL: <https://ip-journal.ru/>